

O impacto do conteúdo interativo no engajamento e conversão digital

The impact of the interactive content on engagement and digital conversion

Leandro dos Santos Cavalcante
leandrocavalcante2002@gmail.com
Fatec Carapicuíba

Jean Marcos Laine
jean.laine2@fatec.sp.gov.br
Fatec Carapicuíba

RESUMO

O conteúdo interativo é uma estratégia de comunicação que envolve o público de forma ativa, permitindo que ele participe e personalize sua experiência em tempo real. Este artigo analisa a importância e os impactos do conteúdo interativo no marketing digital, explorando casos de sucesso e apresentando dados que comprovam o aumento no engajamento e na retenção de informações quando comparado a métodos tradicionais. A pesquisa revela que esse tipo de conteúdo é capaz de gerar uma experiência mais rica e adaptável às necessidades do usuário, além de coletar dados valiosos para personalização futura. Por fim, é discutido como o conteúdo interativo influencia a percepção de marca e as estratégias de conversão.

PALAVRAS-CHAVE: Conteúdo interativo; Marketing digital; Engajamento; Personalização; Dados do consumidor.

ABSTRACT

The interactive content is a strategy of communication which actively engages the audiences, allowing them to participate and customize their experience in real-time. This article analyzes the importance and the impacts of interactive content in digital marketing by exploring successful case studies and presenting data that demonstrate increased engagement and information retention compared to traditional methods. The research reveals that this type of content is capable of providing a richer experience, adaptable to users' needs, while also collecting valuable data for future personalization. Finally, the discussion addresses how interactive content influences brand perception and conversion strategies.

KEY-WORDS: *Interactive content; Digital marketing; Engagement; Customization; Consumer's data.*

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, o conteúdo interativo tornou-se uma das principais tendências no marketing digital, caracterizando-se por envolver ativamente o usuário e permitir que ele molde a experiência em tempo real. Esse tipo de conteúdo diferencia-se dos formatos tradicionais como PDF's ou vídeos estáticos por usar da interação do usuário para transmitir informações, aumentando assim o engajamento. De acordo com pesquisas, 88% dos usuários relatam uma percepção positiva da marca após experiências interativas e 96% dos que iniciam um quiz interativo o completam (Rockcontent, 2022). Este artigo explora os principais tipos de conteúdo interativo no marketing, seus benefícios e os desafios para as empresas que o utilizam.

1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O conteúdo interativo é definido como qualquer material digital que requer a participação do usuário para que a mensagem seja completada ou personalizada. Conforme exposto por Rockcontent (2022), o engajamento é um dos principais fatores que distingue o conteúdo interativo do estático, pois fomenta uma relação mais próxima e participativa entre marca e consumidor.

Exemplos incluem *quizzes*, simuladores, vídeos interativos, espaços com áreas temáticas com desafios ou objetos, infográficos clicáveis e jogos multi-escolha.

2.1 IMPORTÂNCIA DO CONTEÚDO INTERATIVO

A capacidade de envolver os usuários em tempo real permite que as marcas ofereçam experiências mais ricas e adaptáveis às preferências individuais. O conteúdo interativo, como *quizzes* e simuladores, coleta dados de cada interação, permitindo personalização futura e insights para campanhas (BuzzSumo, 2023). Esse formato também gera uma experiência mais agradável, que aumenta a probabilidade de conversão em ações desejadas, como compras ou compartilhamento de dados de contato (Rockcontent, 2022).

2.2 BENEFÍCIOS E APLICAÇÕES NO MARKETING DIGITAL

Os principais benefícios do conteúdo interativo no *marketing* digital incluem o aumento do engajamento, retenção de informações e coleta de dados comportamentais. Essas interações incentivam o usuário a permanecer mais tempo em contato com a marca, elevando a taxa de conversão. Aplicações incluem *quizzes* de personalidade, calculadoras de orçamento, áreas temáticas interativas e simuladores de produtos, que possibilitam uma abordagem mais personalizada.

2.3 EXEMPLOS DE CONTEÚDO INTERATIVO

Diversas plataformas e programas de TV incorporaram o conteúdo interativo em seus formatos:

2.3.1 TUDUM (Netflix)

O evento TUDUM, promovido pela *Netflix*, oferece espaços físicos interativos onde os visitantes podem explorar temas de produções populares. Áreas temáticas, como a dedicada à série *Cobra Kai*, permitem ao público interagir com cenários e objetos, criando experiências imersivas que reforçam o engajamento com a marca. Essas iniciativas mostram como eventos presenciais podem integrar interatividade digital e física para fortalecer a conexão com o público (SANTOS, 2022).

Figura 1 – Área temática da série *Cobra Kai* no evento TUDUM

Fonte: Action Kung Fu (2023)

2.3.2 Você Decide

O programa de TV brasileiro dos anos 90, *Você Decide*, inovou ao permitir que o público escolhesse os desfechos dos episódios por meio de ligações telefônicas. Esse formato pioneiro demonstrou o potencial da interatividade em captar o interesse do público, mesmo antes da era digital (SILVA, 2015).

Figura 2 – Apresentador do *Você Sabia* exibindo os votos do público

Fonte: Youtube (2019)

2.3.3 Cocainenomics

O projeto *Cocainenomics*, criado para promover a série *Narcos*, combinou dados e narrativas interativas sobre o narcotráfico. Com um design inovador, o conteúdo explorava rotas e eventos históricos, oferecendo ao usuário uma experiência rica em contexto e informação. Esse exemplo ilustra o poder do *branded content* interativo em criar engajamento e educar o público simultaneamente

Figura 3 – Rotas de narcotráficos através das décadas

Fonte: Cocainenomics (2015)

2.3.4 Detroit Become Human

O jogo *Detroit Become Human* é um excelente exemplo de interatividade em jogos digitais. Sua mecânica de múltiplas escolhas permite aos jogadores moldar a narrativa com base em suas decisões, criando histórias únicas e personalizadas. Esse modelo reforça o impacto emocional do conteúdo interativo ao proporcionar experiências exclusivas para cada usuário.

Figura 4 – Cena multi-escolha onde ela irá alterar o rumo da história

Fonte: Techantidote (2018)

2.4 HISTÓRICO E EVOLUÇÃO DO CONTEÚDO INTERATIVO

A ideia de conteúdo interativo tem raízes no marketing de engajamento, que começou a ganhar forma na década de 1990 com o surgimento da internet comercial. O conceito evoluiu rapidamente com o crescimento das redes sociais e a popularização dos dispositivos móveis, que possibilitaram interações diretas entre marcas e consumidores. Em 2020, todos se encontravam em casa por conta da pandemia causada pelo COVID 19, assim, houve um aumento na demanda por experiências digitais imersivas e o conteúdo interativo foi amplamente adotado em setores como entretenimento, educação e varejo.

Ela é uma ferramenta estratégica essencial no *marketing* digital, permitindo um ambiente de comunicação bidirecional. Como destaca Torres (2009), a internet revolucionou a forma como consumidores e marcas interagem, transformando o público em participantes ativos do processo de comunicação e criando possibilidades para fortalecer conexões emocionais com as marcas.

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Este estudo baseou-se em uma revisão bibliográfica sobre conteúdo interativo, abordando autores e artigos que exploram a relevância desse tipo de conteúdo no *marketing* digital. Foram analisados cases e dados de engajamento disponibilizados por plataformas como

Buzzfeed e *Netflix*, além de dados de engajamento e conversão fornecidos por estudos de *Rockcontent* (2022) e *BuzzSumo* (2023).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados analisados demonstram que o conteúdo interativo é uma ferramenta eficaz para engajamento e conversão. Em relação à experiência do usuário, este tipo de conteúdo mostrou-se mais eficaz na retenção de informações e engajamento do que no conteúdo estático, conforme demonstrado nos estudos de *Rockcontent* e *BuzzSumo*. Além disso, a possibilidade de coletar dados permite que as marcas ajustem suas estratégias e ofereçam experiências cada vez mais personalizadas.

4.1 ENGAJAMENTO

Os *quizzes* e áreas temáticas são exemplos de formatos interativos que geram alto engajamento. Em plataformas como o *Buzzfeed*, *quizzes* têm uma taxa de conclusão de 96%, refletindo o interesse do público em interagir com conteúdo que ofereça uma experiência única e relevante.

Consumidores que interagem com marcas de forma ativa tendem a desenvolver uma relação emocional mais sólida, que fortalece a lealdade à marca. Essa dinâmica também amplia o potencial de “advocacy”, em que consumidores promovem de maneira espontânea a marca.

4.2 COLETA DE DADOS E PERSONALIZAÇÃO

O conteúdo interativo permite a coleta de dados, acompanhando métricas de engajamento específicas, como taxa de conclusão (quanto do conteúdo interativo os usuários completam), tempo médio de interação, taxa de conversão (quantos interagiram e tomaram uma ação desejada, como cadastro ou compra), e índice de compartilhamento. Por exemplo, uma taxa alta de conclusão em um quiz, pode indicar que o conteúdo foi bem alinhado com os interesses dos usuários, enquanto uma taxa baixa de conversão pode sinalizar a necessidade de ajustes no *call-to-action*.

Estes dados são fundamentais para ajustar campanhas e melhorar a relevância dos futuros conteúdos oferecidos pela marca, indicando *insights* sobre o comportamento do consumidor e ajudando a identificar preferências e padrões, elevando assim a taxa de conversão.

Assim, empresas que fazem uso estratégico desses dados têm uma vantagem competitiva, pois conseguem adaptar suas campanhas rapidamente e responder às mudanças de interesse dos consumidores. Essa prática não só aprimora a retenção de clientes como também melhora o ROI (retorno sobre investimento) das campanhas de *marketing*.

4.3 CASES DE SUCESSO

Netflix - TUDUM e Cocainenomics: Campanhas como o evento *TUDUM* utilizam espaços temáticos com gincanas e objetos cenográficos para manter o público envolvido em temas de séries populares. O *Cocainenomics*, criado para a série *Narcos*, exemplifica o uso de *branded content* interativo que enriquece a narrativa ao oferecer informações detalhadas sobre o contexto da série.

Você Decide: O programa de TV brasileiro dos anos 90 permitia que o público escolhesse o final dos episódios por telefone, demonstrando o potencial da interatividade antes mesmo da era digital.

Detroit Become Human: De acordo com a *Adrenaline*, o jogo multi-escolha desenvolvido pela Sony alcançou a marca de 9 milhões de cópias vendidas no ano de 2023. Isso demonstra a força dos conteúdos interativos em games.

4.4 IMPACTO NA PERCEPÇÃO DE MARCA E FIDELIZAÇÃO

A experiência interativa fortalece a relação entre consumidor e marca, criando uma associação emocional positiva e aumentando a fidelidade. A *Netflix*, por exemplo, promove conteúdos interativos para fortalecer a lealdade do público, um fator que se reflete no crescimento da plataforma e na ampliação da base de assinantes.

Isso pode ser comprovado pelos recentes aumentos nos preços de assinatura da plataforma, da proibição do compartilhamento de senhas e na criação de um plano mais básico com exibição de anúncios durante o streaming dos conteúdos. O que a primeiro momento pode parecer ser uma série de decisões prejudiciais para a empresa, porém, após essas ações a *Netflix*

registrou um aumento significativo na quantidade de assinantes. De acordo com *O Globo*, a plataforma de streaming atraiu 9,33 milhões de novos assinantes no primeiro trimestre de 2024, totalizando 277 milhões de assinaturas ativas ao redor do mundo.

Além disso, a *Netflix* é responsável por “ressuscitar” séries e filmes antigos, por seu amplo alcance. De acordo com o *Omelete*, a série *Suits*, originalmente lançada em 2011, registrou 57,7 bilhões de minutos assistidos na plataforma, se tornando assim a série mais vista do catálogo nos Estados Unidos. Vale ressaltar que essa informação exclui os minutos assistidos em dispositivos móveis. Isso torna muito atrativo para as empresas licenciarem seus conteúdos para a plataforma, o que aumenta ainda mais seu valor agregado.

E isso é claro, falando de um mercado nichado do entretenimento, porém, felizmente o conteúdo interativo pode ser explorado em diversas outras áreas. Por exemplo, o setor imobiliário utiliza tours virtuais interativos para mostrar propriedades aos clientes, permitindo que explorem o ambiente como se estivessem presentes fisicamente, isso permite ao consumidor experimentar produtos ou serviços de forma simulada, o que pode reduzir as incertezas antes da compra.

Essa oportunidade cria um amplo espaço de mercado a ser explorado, onde as únicas restrições para a criação de conteúdos interativos são os limites tecnológicos e os recursos financeiros disponíveis.

4.5 CONTEÚDO INTERATIVO COMO FERRAMENTA DE INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE

A inclusão e a acessibilidade são aspectos essenciais no desenvolvimento de conteúdos interativos, permitindo que um público mais amplo, incluindo pessoas com deficiência, participe das experiências digitais. Com o avanço das tecnologias de acessibilidade e a crescente conscientização sobre inclusão, marcas e desenvolvedores estão explorando novas maneiras de tornar o conteúdo interativo acessível para todos, ampliando o impacto e a aceitação de suas campanhas.

O conteúdo interativo pode ser enriquecido com diversas ferramentas de acessibilidade, como:

- **Interfaces Adaptáveis:** Oferecem opções para ajustar o contraste, tamanho de fonte e navegação por teclado, facilitando o uso para pessoas com deficiência visual ou dificuldades motoras.

- **Tecnologias de Realidade Aumentada e Virtual Adaptadas:** Para tornar experiências de AR e VR acessíveis, algumas empresas estão implementando controles de voz e *haptics* (*feedback* tátil), permitindo que pessoas com deficiências participem da experiência imersiva.

Essas tecnologias e ferramentas proporcionam um ambiente digital mais inclusivo e acessível, permitindo que pessoas com diferentes habilidades se envolvam com o conteúdo de maneira significativa.

A criação de conteúdo acessível não apenas amplia o público potencial, mas também tem um impacto positivo na imagem e percepção da marca. Empresas que investem em acessibilidade digital ganham reconhecimento por seu compromisso social e respeito à diversidade. Segundo estudos, 71% dos consumidores preferem marcas que demonstram responsabilidade social e consideração por diferentes necessidades (Fonte: Google Consumer Barometer).

4.6 LIMITAÇÕES E DESAFIOS

Apesar das vantagens, o conteúdo interativo também enfrenta desafios que precisam ser considerados pelas empresas:

- **Investimento em Tecnologia:** A criação de conteúdo interativo pode exigir ferramentas avançadas de desenvolvimento, como plataformas de AR/VR ou APIs específicas, elevando o custo da produção.
- **Privacidade e Coleta de Dados:** A coleta de dados em interações exige conformidade com regulamentações como a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).
- **Adaptabilidade e Responsividade:** Como o conteúdo interativo envolve diferentes dispositivos e sistemas operacionais, garantir a responsividade e a performance em todas as plataformas pode representar um desafio técnico.

Esses desafios se tornam ainda maiores quando falamos de conteúdo interativo como ferramenta para acessibilidade. Tendo a necessidade de investir em equipes especializadas em design inclusivo e em adaptação de tecnologias de ponta.

Ainda assim, é inegável que o conteúdo interativo abre uma grande gama de capitalização de novos consumidores, e é um investimento que quando bem aplicado gera um enorme retorno. Empresas que optam por não utilizar conteúdos interativos podem enfrentar dificuldades, como falta de engajamento e de dados para campanhas de *marketing* mais assertivas (Rockcontent, 2022).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O conteúdo interativo representa uma evolução no *marketing* digital, destacando-se por sua capacidade de envolver e reter o usuário, além de possibilitar a coleta de dados relevantes para estratégias personalizadas. Os estudos e cases analisados confirmam que o conteúdo interativo fortalece a percepção da marca, melhora a experiência do cliente e aumenta as taxas de conversão. Pesquisas futuras podem explorar as barreiras técnicas e financeiras para a implementação de conteúdo interativo, assim como o impacto em diferentes setores além do entretenimento.

REFERÊNCIAS

BUZZSUMO. Digital engagement through interactive media: Case studies and insights. BuzzSumo, 2023. Disponível em: <https://www.buzzsumo.com>. Acesso em: 30 out. 2024.

GOOGLE. Consumer Barometer. Disponível em: <https://www.consumerbarometer.com>. Acesso em: 29 out. 2024.

O GLOBO. Netflix atrai 9,33 milhões de assinantes após restrição ao compartilhamento de senhas. O Globo, 18 abr. 2024. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2024/04/18/netflix-atrai-933-milhoes-de-assinantes-apos-restricao-a-compartilhamento-de-senhas.ghtml>. Acesso em: 29 out. 2024.

OMELETE. Suits bate recorde de The Office e é série mais vista no streaming nos EUA. Omelete, 2024. Disponível em: <https://www.omelete.com.br/series-tv/suits-recorde-the-office>. Acesso em: 29 out. 2024.

ROCKCONTENT. Conteúdo Interativo: dê vida à sua estratégia de Marketing de Conteúdo. Rockcontent, 2020. Disponível em: <https://rockcontent.com/br/blog/conteudo-interativo/>. Acesso em: 28 out. 2024.

ROCKCONTENT. **Dados recentes mostram que conteúdos interativos podem impulsionar seus resultados.** Rockcontent, 2022. Disponível em: <https://rockcontent.com/br/blog/conteudo-interativo-impulsionar-resultados/>. Acesso em: 28 out. 2024.

ROCKCONTENT. **Entenda como conseguir engajamento com uma estratégia de conteúdo interativo.** Rockcontent, 2019. Disponível em: <https://rockcontent.com/br/blog/engajamento-com-conteudos-interativos/>. Acesso em: 29 out. 2024.

SANTOS, Carla Priscilla Mendonça. **Marketing digital: redes sociais como canal de comunicação entre empresas e consumidores.** Revista Científica do Núcleo do Conhecimento, 2022. Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br>. Acesso em: 19 nov. 2024.

SILVA, J. A. **A interatividade na era digital.** Extraprensa, Revista da USP, Ano IX, nº 17, 2015. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br>. Acesso em: 19 nov. 2024.

TORRES, Cláudio. **A bíblia do marketing digital: tudo o que você queria saber sobre marketing e publicidade na internet e não tinha a quem perguntar.** São Paulo: Novatec Editora, 2009.